

EDCS – ENERGY DEMAND CONTROL SYSTEM

Optimieren Sie Ihr Regelungssystem, steuern Sie Ihren Betrieb ganzheitlich, prädiktiv und in Echtzeit und sparen Sie Geld und CO₂

WAS BRINGT EDCS MEINEM BETRIEB?

Sie können das Energieversorgungssystem optimieren in Bezug auf:

Minimierung der Betriebskosten

Minimierung des Primärenergiebedarfs

Minimierung der CO₂ Emissionen

Minimierung des Anlagenverschleißes

Sie können das Kosteneinsparpotential von fluktuierenden Strompreisen heben.

IST EDCS FÜR MEINEN BETRIEB RELEVANT?

- ✓ Mein Unternehmen ist aus der produzierenden Industrie
- ✓ Mein Betrieb hat mehrere Energieerzeuger (z.B. Dampferzeuger, Wärmepumpe, PV) oder Speicher
- ✓ Jeder Energieerzeuger hat eine herkömmliche Regelung (Einzelregler)

Wenn Sie diese Kriterien erfüllen, ist das EDCS für Ihren Betrieb relevant!

EDCS ist Ihr Hebel für einen effizienten, kostengünstigen und nachhaltigen Betrieb Ihres Energieversorgungssystems.

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

- Der EDCS Regler wird an Ihren Betrieb angepasst und in die bestehende Leittechnik integriert.
- Mit dem Einsatz des EDCS bekommen Sie eine individuelle, mathematisch optimierte Lösung basierend auf Ihren Produktionsplänen und unter Berücksichtigung von Wetter- und Strompreisprognosen.
- Die Lösung ist in Folge modular erweiterbar auf neue Erzeuger, Speicher und Regler. Auf Wunsch werden Möglichkeiten der Digitalisierung aufgezeigt.

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen